

Verbundvorhaben ENavi: Energiewende-Navigationssystem zur Erfassung, Analyse und Simulation der systemischen Vernetzungen

Schlussbericht zu Teilvorhaben F1

Prof. Dr. Clemens Hoffmann (Koordination)

Dr. Sascha Holzhauer

Dr. Friedrich Krebs

Lukas Nacken

Laufzeit: 01.10.2016 – 30.09.2019

Das Vorhaben wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 03SFK4F1 gefördert.

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Inhalt

Zusammenfassung.....	3
I. Kurze Darstellung.....	4
I.1. Aufgabenstellung	4
I.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde.....	5
I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens	6
I.4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde	7
I.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen	7
II. Eingehende Darstellung.....	8
II.1. Erzielte Ergebnisse	8
II.1.1. AP 8 Integration der Sektoren Strom, Wärme, Verkehr	8
II.1.2. AP 9 Digitalisierung & IKT	18
II.2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises	29
II.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit	29
II.4. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse.....	30
II.5. Fortschritte im Forschungsbereich des Vorhabens bei anderen Stellen	31
II.6. Veröffentlichungen und Vorträge	31
Literaturverzeichnis.....	33

Zusammenfassung

Das Projekt wurde vom Fachgebiet Integrierte Energiesysteme am Fachbereich Elektrotechnik/Informatik der Universität Kassel (INES) als Teilvorhaben im Verbundprojekt ENavi in den Arbeitspaketen 8 (Integration der Sektoren Strom, Wärme, Verkehr) und 9 (Digitalisierung und IKT) durchgeführt.

In Arbeitspaket 8 hat INES neue Berechnungs- und interaktive Visualisierungsmethoden für die Energiesystemanalyse im Rahmen des Tasks „Entwicklung eines hochperformanten Dialogtools zur Technologiebewertung im Kontext des Gesamtenergiesystems“ untersucht. Mit dem dabei implementierten Dialogtool zur Technologiebewertung im Kontext des Gesamtenergiesystems wurde eine innovative Berechnungs- und Visualisierungsmethode für die Energiesystemanalyse bereitgestellt, die techno-ökonomische Energiesystemlösungen für Deutschland interaktiven Entscheidungsprozessen und Diskussionsrunden mit Stakeholdern der Energiewende zugänglich macht. Damit kann der Blick von der technischen Umsetzung der Energiewende auf Fragen der Akzeptanz und Konsensbildung geweitet werden.

Inhalt der Arbeiten in Arbeitspaket 9 war die Bestandsaufnahme, Konzeption und Anforderungsdefinition bezüglich der IKT-Struktur des zukünftigen Energiesystems. Als besonderes Anwendungsgebiet wurden Marktstrukturen betrachtet. Dazu wurde ein agentenbasiertes Simulationssystem implementiert, das Prosumer als Softwareagenten repräsentiert, die auf Basis heterogener Hardwarekonfigurationen und individueller Verhaltenspräferenzen an der Stromhandelsplattform agieren. Diese führt je nach Konfiguration der Marktprodukte Clearings durch und spielt die Ergebnisse an die Prosumer zurück. Neben der Analyse der technischen Umsetzbarkeit wurden alternative Marktdesigns erforscht, deren Wirkung simuliert und die Resultate für weitergehende Analysen zugänglich gemacht.

I. Kurze Darstellung

I.1. Aufgabenstellung

Das Forschungsprojekt ENavi hatte als übergeordnetes Ziel die Entwicklung eines „Navigationssystems für die Energiewende“, an dem sich das Fachgebiet Integrierte Energiesysteme (INES) am Fachbereich Elektrotechnik/Informatik der Universität Kassel in den Arbeitspaketen 8 und 9 im Rahmen zweier unterschiedlicher Aufgaben zur Erforschung der Handlungsoptionen der Energiewende und ihrer Auswirkungen beteiligte.

Arbeitspaket 8: Integration der Sektoren Strom, Wärme, Verkehr

Die Umsetzung der Strom-, Wärme-, Verkehrswende erfordert eine Vielzahl langfristiger Investitionsentscheidungen und einen zielsicheren regulatorischen Rahmen. Mit Computermodellen berechnete Energiesystemszenarien, welche gesellschaftspolitische Ziele und Visionen erreichen und aus kostenoptimierten Kraftwerksleistungskapazitäten, Im- und Exporten und Kraftwerkseinsatzzeitreihen bestehen, unterstützen die Entscheider, indem sie ein sogenanntes Backcasting auf den Ist-Zustand und eine Priorisierung technischer und regulatorischer Maßnahmen ermöglichen. Allerdings sind die optimalen Ergebnisgrößen signifikant abhängig von unsicheren Annahmen bzgl. zukünftiger Brennstoff- und Investitionskosten, akzeptanzbedingter Flächenverfügbarkeiten, repräsentativer wetter- und klimaabhängiger Einspeisezeitreihen für fluktuierende Erzeugungsanlagen und Nachfragezeitreihen für Endenergiebedarfe, Energieimportmöglichkeiten und insbesondere auch zukünftiger regulatorischer Rahmenbedingungen. Über die Berechnung von nur wenigen Szenarien wird die Berücksichtigung dieser Unsicherheiten in der Forschung und in den gesellschaftspolitischen Entscheidungsprozessen bisher stark vereinfacht.

Vor diesem Hintergrund war die Aufgabenstellung für INES im Rahmen der Task 6: „Entwicklung eines hochperformanten Dialogtools zur Technologiebewertung im Kontext des Gesamtenergiesystems“, neue Berechnungs- und interaktive Visualisierungsmethoden für die Energiesystemanalyse zu untersuchen. Als Ergebnis sollte ein interaktives Dialogtool für Energiesystemanalysen (IDEA) entstehen, das techno-ökonomische Energiesystemlösungen für Deutschland interaktiven Entscheidungsprozessen und Diskussionsrunden mit den Stakeholdern der Energiewende zugänglich macht. Angestrebte Funktion des Tools war zum einen die Live-Kostenoptimierung durch den Toolnutzer mit einer Antwortgeschwindigkeit im Sekundenbereich, zum anderen die interaktive Darstellung eines vorberechneten Entscheidungsraumes bestehend aus einer Vielzahl von über 1000 Energiesystemlösungen für Deutschland.

In der kooperativen Bearbeitung der Task mit dem Fraunhofer IEE waren die Aufgabenschwerpunkte von INES: (1) Die Spezifizierung der inhaltlich-funktionalen Anforderungen und der Benutzeroberfläche für IDEA. (2) Basierend auf bestehenden Modellen soll ein auf schnelle Iterationen und Vorberechnungen ausgelegtes Ausbauplanungsmodell für sektorübergreifende Energiesysteme erstellt werden. (3) Die prototypische Implementierung der Benutzeroberfläche für die Visualisierung berechneter Szenarien und für Live-Kostenoptimierungen von IDEA. (4) Durchführung einer Präzisionsanalyse bzw. Validierung der verwendeten mathematischen Methoden über den Vergleich mit bestehenden Modellen.

Neben der Kooperation im Rahmen der Task 6 war eine arbeitspaketübergreifende Mitarbeit an gemeinsamen Themen erforderlich. Dazu gehörte insbesondere die Erstellung von gemeinsamen wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema Sektorkopplung. Diese Aufgabe war im ursprünglichen Antrag nicht formuliert, jedoch für als projektweite Arbeitsgrundlage sinnvoll und notwendig.

Arbeitspaket 9: Digitalisierung und IKT

Ziel des AP9 war die Untersuchung von Entwicklungspfaden der IKT im Energiesystem sowie die Betrachtung von Potentialen und Anforderungen. In Task 3, für die die Leitung im Fachgebiet INES lag, war die Bestandsaufnahme und ggf. Weiterentwicklung einer IKT-Struktur unter besonderer Berücksichtigung beteiligter Rollen sowie vorhandener Standards und ihrer Wechselwirkungen definiert.

Zunächst bestand eine Aufgabe also darin, auf der Basis von Literaturrecherchen und weiterem Vorwissen Beschreibungen und die dazu benötigten Sprachen wichtiger IKT-Architekturbestandteile und dazugehöriger Rollen zu erfassen. Es sollte dann die Bewertung und Identifikation von Lücken in Hinblick auf zukünftige Herausforderungen eines multimodalen Energiesystems folgen.

Im zweiten Schritt sollten explizit Kommunikationsstrukturen dieser Architektur untersucht werden. Dies implizierte die Beschreibung einzelner Kommunikationsbeziehungen relevanter Anwendungsfälle in Hinblick auf beteiligte Akteure und ihre Rollen, ausgetauschte Daten, Austauschfrequenzen, Datenschutzbedürfnisse und Bedeutung für die Stabilität des Energiesystems sowie die Darstellung notwendiger Veränderungen auf dem Weg zu einem zukunftsfähigen Energiesystem.

Als besonderes Anwendungsgebiet sollten Marktstrukturen betrachtet werden. Ein direkter Energiemarkt (DEX) kann Preissignale erzeugen, die bei volatiler Energieerzeugung notwendige Lastverschiebungen (Wärmepumpen, Aufladung von Elektroautos) anreizen. Die Ableitung benötigter IKT-Infrastruktur und entsprechender Kommunikationsprotokolle erforderte eine prototypische, simulative Umsetzung eines direkten Marktes in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IEE: Prosumer werden durch Softwareagenten repräsentiert, die auf Basis heterogener Hardwarekonfigurationen und individueller Verhaltenspräferenzen („subjektive Merit-Order“) an einer Stromhandelsplattform agieren. Diese führt je nach Konfiguration der Marktprodukte Clearings durch und spielt die Ergebnisse an die Prosumer zurück. Neben der Analyse der technischen Umsetzbarkeit bestand eine weitere Aufgabe in der Erforschung alternativer Marktdesigns, deren Wirkung simuliert und die Resultate für weitergehende Analysen zugänglich gemacht werden sollten.

1.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Allgemeine Rahmenbedingungen

Das Fachgebiet INES ist an der Universität Kassel am Fachbereich 16 Elektrotechnik/Informatik angesiedelt. In ENavi war INES innerhalb von Arbeitspaket 8 an Task 6 („Entwicklung eines

hochperformanten Dialogtools zur Technologiebewertung im Kontext des Gesamtenergiesystems“) und in Arbeitspaket 9 an Task 3 („Strukturentwicklung im Energiesystem“) und an Task 4 („Steuer/Regelungskonzepte“) beteiligt.

Kooperationspraxis im Forschungsverbund ENavi

Im Rahmen der Verbundkooperation pflegte INES einen intensiven Austausch mit verschiedenen Verbundpartnern:

- Mehrmals im Jahr fanden Treffen der Projektpartner in den Arbeitspaketen statt. Gegenstand des Austauschs war die Verzahnung der Aktivitäten gemäß der Taskplanung der Arbeitspakete bzw. die Koordination von Task 3 in Arbeitspaket 9. Außerdem wurden monatliche Telefonkonferenzen zum Entwicklungsstand, konkreten Fragestellungen und der Koordination abgehalten.
- Neben den Projekttreffen fand im Rahmen der jährlichen Konsortialtreffen ein ENavi-übergreifender Mitarbeitenden-Austausch statt, der Einblicke in die jeweilige disziplinäre Forschungskultur gab und so die interdisziplinäre Zusammenarbeit befruchtete.
- Weiterhin fanden wiederholte themenspezifische Arbeitstreffen statt, z.B. zum Schwerpunkt Wärme und zum Querschnittsthema Modellierung.

I.3. Planung und Ablauf des Vorhabens

Der Ablauf des Vorhabens wurde bei Antragstellung in Form eines Zeit- und Arbeitsplans mit konkreten Meilensteinen geplant und befindet sich in der gemeinsamen Vorhabenbeschreibung der Kooperationspartner.

Die Arbeiten an der Uni Kassel konnten zum 01.03.2017 und 10.04.2017 mit der Einstellung jeweils eines Mitarbeiters aufgenommen werden, sodass gegenüber der Planung zunächst eine Verzögerung entstand. Ende 2017 entsprach in Arbeitspaket 8 der Stand der Arbeiten bereits weitgehend der vorgesehenen Planung. In Arbeitspaket 9 konnte wegen der verspäteten Stellenbesetzung und der vorgezogenen Bearbeitung von Task 3.3 der Bericht "Multimodale Architekturmodelle im Energiesystem" erst nach Abschluss der Katalogisierung der Anwendungsfälle in 2018 finalisiert und veröffentlicht werden. Mit Zustimmung des Projektträgers wurde vom 01.06.2018 bis zum 28.02.2019 zu 50% ein Senior-Wissenschaftler zur Unterstützung der Modellierungsaktivitäten kostenneutral angestellt. Ebenso wurde ab 01.09.2018 kostenneutral eine studentische Hilfskraft zur Unterstützung der Arbeiten in AP 9 eingestellt. Unter anderem durch diese Maßnahmen entsprach ab Ende 2018 der Stand der Arbeiten der vorgesehenen Planung, sodass im weiteren Projektverlauf die ursprünglichen Arbeits-, Zeit- und Aufgabenplanungen der Arbeitspakete 8 und 9 eingehalten werden konnten.

I.4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde

Angabe bekannter Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchführung des Vorhabens benutzt wurden

In AP 8 konnten Vorarbeiten des Antragstellers im Bereich der Energiesystemmodellierung eingebracht werden (Becker et al. 2014b; Becker et al. 2014a; Rodriguez et al. 2015; Becker et al. 2015; Heide et al. 2011; Heide et al. 2010; Nacken und Möbius 2017). Da die Arbeiten des Fachgebietes INES im AP8 in enger Kooperation mit dem Fraunhofer IEE (ehemals IWES) stattfanden, wurde ebenfalls auf relevanten Vorarbeiten des IEE aufgebaut. Dies war zum einen das Gesamtenergiesystemmodell SCOPE SD (Gerhardt et al. 2015; Fraunhofer IEE). Zum anderen war eine relevante Vorarbeit ein Optimierungstool, das auf einer vorberechneten Liste 1 Mio. einfacher Energiesysteme basiert (Ganal 2015).

In AP8 kamen folgende öffentlich verfügbare Software-Bibliotheken zum Einsatz:

- Pyomo (Hart 2017)
- Plotly (Plotly Technologies Inc. 2015b)
- Dash (Plotly Technologies Inc. 2015a)
- Pandas (Wes McKinney 2010)
- Splinter (Bjarne Grimstad 2018)

Für die Erstellung der Simulationsumgebung eines direkten Marktes in AP9 wurden folgende, öffentlich verfügbaren Software-Bibliotheken verwendet:

- Java Spring Boot (Serveranwendungen)
- PostgreSQL (Datenbank)
- Maven (Built Automation)
- R (mit Paketen shiny, ggplot2, knitr)

Angabe der verwendeten Fachliteratur sowie der benutzten Informations- und Dokumentationsdienste

Die Literaturnachweise der wichtigsten Aufsätze, Artikel und Bücher sind am Ende dieses Berichts aufgelistet.

I.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Neben der Zusammenarbeit mit den Partnern im ENavi-Konsortium fanden keine weiteren Kooperationen statt.

II. Eingehende Darstellung

II.1. Erzielte Ergebnisse

II.1.1. AP 8 Integration der Sektoren Strom, Wärme, Verkehr

Das Fachgebiet INES war im Rahmen von Task 6 in AP8 schwerpunktmäßig mit der Entwicklung des hochperformanten Interaktiven Dialogtools für die Energiesystemanalysen (IDEA) und die dafür benötigten Bausteine befasst. Darüber hinaus war INES an zwei im Projekt entstandenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen zum Thema Sektorkopplung beteiligt.

Die jeweiligen Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten dargestellt. Die ersten zwei Abschnitte stellen die Ergebnisse der Anforderungsspezifikation für IDEA und die für die nachfolgende Modellierung maßgeblichen inhaltlichen Vorgaben gemäß der im Projekt entstandenen Publikationen zum Thema Definition, Chancen und Herausforderungen der Sektorkopplung zusammen. Der folgende Abschnitt beschreibt die Testimplementierung von IDEA, die Grundlage für die vom Partner IEE implementierte finale Version war. Im Anschluss wird die mathematische Funktionsweise der Live-Optimierung zusammen mit den Ergebnissen der Präzisionsanalyse dokumentiert. Im vorletzten Abschnitt wird das erstellte lineare sektorübergreifende Ausbauplanungsmodell beschrieben. Es wurde für Validierungs- und für Vorberechnungen eingesetzt und in einem Konferenzbeitrag vorgestellt (Nacken et al. 2019), der im letzte Abschnitt kompakt zusammengefasst wird.

Spezifikation des Interaktiven Dialogtools für Energiesystemanalysen

Als Basis für die weiteren Entwicklungen des IDEA wurde für das Deliverable 8.13 „Spezifikation des Dialogtools“ erstellt. Dafür wurden mit Hilfe gemeinsamer Arbeitstreffen unter Beteiligung des IEE und INES aus einem Pool inhaltlicher Funktionen diejenigen herausgefiltert, welche Nutzer des Tools zur Beantwortung ihrer Fragestellungen benötigen. Darauf aufbauend wurden in dem Dokument die Anforderungen an Funktionalität und an die Benutzeroberfläche spezifiziert. Darüber hinaus wurden mögliche technisch-mathematische Vorgehensweisen für das Backend-Modell identifiziert und spezifiziert.

Die Ergebnisse der Spezifikation der Benutzerschnittstelle und der Performanceanforderungen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Das Live-Optimierungsmodell des Dialogtools soll Energieversorgungsszenarien innerhalb von Sekunden berechnen können, und für den Szenarien-Explorer sollen eine Anzahl von über 1000 technologisch höher aufgelösten Szenarien vorberechnet werden können. Beide Module sollen in der Lage sein, die Ergebnisse grafisch aufzubereiten.
- Die bei der Benutzung des Tools entstehenden und sich verändernden Diagramme müssen möglichst kompakte Antworten auf die Forschungsfragen liefern. Als Kompromiss zwischen einer großen Bandbreite darstellbarer Größen und der gewünschten einfachen/übersichtlichen Verwendung des Tools sollen die Ergebnisdiagramme flexibel ein/ausblendbar sein.

- Für die sofortige und anschauliche Vergleichsanalyse soll jeweils ein Referenzszenario einstellbar sein. Dieses wird parallel zu einem anschließend justierbaren Szenario abgebildet. Die Dokumentation des Tools soll weitgehend innerhalb der grafischen Benutzeroberfläche geschehen. Für die zunächst im Fokus stehende Ansteuerung über Desktops und Laptops sollen Mouse-Over Texte die einstellbaren Optionen näher erläutern.
- Über die offensichtliche Benutzung des Dialogtools über z.B. eine Webanwendung hinaus soll die entwickelte Software auch eine Programmierschnittstelle zur Ankopplung von Computerprogrammen und Skripten besitzen, damit diese einfachen Zugriff auf die schnellen Rechenmethoden bekommen. Dies erlaubt umfangreiche Sensibilitäts- und Stabilitätsanalysen in Bezug auf inhaltliche Fragestellungen, für die in der grafischen Benutzeroberfläche keine Funktionen vorgesehen sind.
- Es müssen Parameter für den Strom-, Wärme-, und Mobilitätssektor einstellbar sein. Die Wahl der Parameter soll sich an der Umsetzbarkeit und den gewünschten techno-ökonomisch-regulatorischen Fragestellungen orientieren. Daher wird ein möglichst weitreichender Parametermix ausgewählt, der einerseits eine Vielzahl von möglichen Szenarien parametrisieren kann, andererseits aber auch für Nichtexperten leicht verständlich ist. Sinnvolle Default-Einstellungen für alle Parameter sollen voreingestellt oder auswählbar sein.
- Für den Einsatz in Dialogsituationen soll die Antwortgeschwindigkeit für Anfragen an das Tool unter zehn Sekunden liegen. Für angenehmes Nutzererlebnis ist der Subsekundenbereich anzustreben.

Folgende wesentliche Resultate ergab die mathematisch-technische Spezifikation für die Live-Kostenoptimierung:

- Klassische Berechnungen von Energiesystemszenarien identifizieren techno-ökonomisch optimale Energiesystemkonfigurationen durch lineare Optimierung, in der eine lineare Kostenfunktion unter Berücksichtigung zahlreicher technisch-physikalischer oder regulatorischer Randbedingungen minimiert wird. Mathematisch führen hierbei vor allem die volatile Erzeugungsnatur der erneuerbaren Energien und in Folge dessen die für eine Optimierung benötigten Freiheitsgrade des Speicherbetriebs zu einer großen Zahl von Randbedingungen und zu einem hohen Rechenaufwand. Die Grundidee des zu entwickelnden Dialogtools besteht darin, die numerisch anspruchsvollen Anteile der Berechnung und die interessanten Parameter so weit zu entkoppeln, dass erstere vorberechnet und zweitere während einer numerisch einfacheren, auf die vorberechneten Lösungen zurückgreifenden Rechnung weiterhin flexibel variiert werden können.
- Konkret sollen analog zu Ganai (2015) zunächst unter Berücksichtigung der zeitvariablen EE-Erzeugung und des damit verbundenen Speicherbetriebs technisch funktionierende Energiesystemkonfigurationen für unterschiedliche Installationsgrade an Erneuerbarer Energien vorberechnet werden (numerisch sehr aufwändig), die den Raum möglicher Lösungen möglichst gut abdecken.

- Nutzereingaben führen dann zu einer ökonomischen Bewertung und einem Vergleich mit weiteren Rahmenbedingungen des Nutzers für diese Lösungen (numerisch sehr einfach) und der Bestimmung der optimalen Systemlösung als nichtlineares Optimierungsproblem auf dem vorberechneten Raum (numerischer Aufwand unklar, stark abhängig von Algorithmus und Anforderungen an Präzision).

Dieses Verfahren nennen wir Stützpunktverfahren.

Sektorkopplung – Definition, Chancen und Herausforderungen

Das Thema Sektorkopplung wurde in einer arbeitspaketübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Fraunhofer ISI und ISE, TU Berlin FG ITM, Universität Kassel INES, VSE, IER und IKEM aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet und definiert (technologisch, infrastrukturell, energie-wirtschaftlich-regulatorisch, informationstechnisch). Dabei wurden Potentiale und Herausforderungen benannt. Ausgehend von der Analyse, welche Sektoren miteinander gekoppelt werden, welche Technologien unter der Sektorkopplung üblicherweise gefasst werden und welche unterschiedlichen Zielsetzungen mit der Sektorkopplung verfolgt werden, wurde außerdem eine breit gefasste Definition erarbeitet (siehe Abbildung 1). Die Arbeiten mündeten in ein gemeinsames Arbeitspapier (Wietschel et al. 2018) und eine gemeinsame Zeitschriftenveröffentlichung (Wietschel et al. 2019).

Abbildung 1: Wesentliche Elemente einer weit gefassten Definition der Sektorkopplung. Quelle: Wietschel et al. (2019)

Testimplementierung von IDEA

Aufbauend auf der Spezifikation und den ersten mathematischen Computermodellen war bis Meilenstein 8.14 die erste Implementierung der Nutzeroberfläche gefordert, welche die bis dahin funktionierenden Modelle (das Backend) nutzen sollte. Funktionen wie das Zusammen-

spiel mit der Technologiedatenbank der TU Darmstadt oder das Aufrufen von ENavi-Szenariennahmen waren in der Testimplementierung (siehe folgende Abbildung) noch nicht vorhanden.

Abbildung 2: Grafische Benutzerschnittstelle des Dialogtools (IDEA, Testimplementierung), welches unter Berücksichtigung technologischer Kosten und physikalischer Machbarkeit ein kostenminimales, erneuerbares Energiesystem identifiziert.

Die Benutzeroberfläche IDEA (Interactive Dialogue-Tool for Energy System Analyses) ist aktuell unter <https://idea.iee.fraunhofer.de> (finale Version), wie auch unter <http://idea.iee.fraunhofer.de:4569> (Testimplementierung) im Netz aufrufbar. Technologisch wurden nacheinander verschiedene Versionen von IDEA erstellt. Die Testimplementierung von INES wurde mithilfe von Python, Plotly und Dash aufgesetzt. Wegen den wachsenden Anforderungen an IDEA, und um neue Web-Technologien zu testen, wurde die finale Version schließlich am IEE in Typescript/Angular erstellt (Nacken und Fischer).

Der Nutzer kann hier seine Zukunftsannahmen einstellen und auf Knopfdruck innerhalb von Sekunden das dazu passende kostenoptimale Energiesystem berechnen und darstellen lassen. In mehreren Iterationen und Diskussionen mit dem Fraunhofer IEE und teilweise dem Decision Theater Team des GCF aus AP 9 wurden folgende neue Features implementiert:

- Darstellungen der Anlagenleistungen des Ergebissystems für ein Beispieljahr
- Der Vergleich mit anderen Systemen: Ein Ergebnis kann als Referenz gesetzt werden und wird dann neben neuen Ergebnissen als Vergleich angezeigt.
- Darstellungen zu Speichernutzung, Energiebilanzen und Systemkosten.
- Entwicklungspfade hin zu dem optimalen Zielsystem. Dazu wurden das Pfadentwicklungsmodul und das Modul für historische Daten aus den IEE-Arbeiten des AP 10 eingebunden.

- Investierte Energien: Eigenenergieaufwände für die Komponenten des Energiesystems können berücksichtigt werden.
- Speichern und Laden von Analysen. Insbesondere können so Szenarien erzeugt und die gespeicherten Dateien an Andere weitergegeben werden, die sie dann in ihre Session laden und weiter untersuchen können.
- Infobuttons, die die Bedeutung der Parameter im Tool selbst erläutern.

Live-Optimierungsmodell und Präzisionsanalyse

Das Deliverable 8.15 enthält die Analyse der Präzision bzw. die Validierung der Live-Optimierung. Die Ergebnisse des Live-Optimierungsmodells wurden mit denen des Ausbauplanungsmodells verglichen. Als Fehlermaß wurden euklidische Abstände berechnet (siehe weiter unten). Das Live-Optimierungsmodell wird im Folgenden zusammen mit den Ergebnissen der Präzisionsanalyse beschrieben. Die Methode entwickelte das IEE in Kooperation mit dem Fachgebiet INES. Die Live-Optimierungsmethode wird auch deshalb im Folgenden beschrieben, da sie mit dem Thema Validierung zusammenhängt und die Validierung vom Fachgebiet INES durchgeführt wurde.

Implementiertes Live-Optimierungsmodell

Eine bereits im Antragstext beschriebene Methode für eine hochperformante Live-Optimierung ist die Erzeugung einer mehrdimensionalen Interpolationsfunktion, welche zur kontinuierlichen Bestimmung des Lösungsraums verwendet werden kann. Die Interpolation ist notwendig, da aufgrund der hohen Anzahl möglicher technischer Parameter für die Gestaltung eines Energiesystems selbst 1 Mio. vorberechnete Systemlösungen keine annähernd kontinuierliche Abdeckung des Lösungsraums bieten. Sind die Lösungen beispielsweise auf einem gleichmäßigen, 6-dimensionalen Gitter verteilt, so ergeben sich für jeden Parameter diskrete Schritte von 10 % des insgesamt abgedeckten Bereichs. Da Kostenminima oft sehr flach in mindestens eine Richtung sind, die i. A. nicht auf den Koordinatenachsen liegt, können kostenoptimale Stützpunkte weit vom tatsächlichen Kostenoptimum entfernt sein. Weiter führt die Diskretisierung zu künstlichen Sprüngen, wenn das kostenoptimale System als Funktion eines spezifischen Kostenparameters abgebildet wird. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund nachteilig, dass die Untersuchung echter Sprünge, z.B. zwischen einem PV-dominierten und einem Wind-dominierten Energiesystem, ein spannendes Anwendungsfeld für hochperformante Energiesystemanalysen ist.

Um den beiden genannten Diskretisierungseffekten zu begegnen, wurde in ENavi eine flexible und hochperformante Lösung zur Interpolation entwickelt. Die drei erzielten Ergebnisse zur Interpolation betreffen: 1) Bestimmung der Funktion, die interpoliert wird, 2) Auswahl der Interpolationsmethode und 3) Kombination der Interpolation mit einer nichtlinearen Optimierung.

Bezüglich der zu interpolierenden Funktion zeigte sich, dass das kostenoptimale Energiesystem als Funktion der spezifischen Technologiekosten ungeeignet ist: Die Funktion hat erwartbar Sprünge an a-priori unbekanntenen Stellen, die Grenzen für die abgedeckten spezifischen

Kosten sind unklar, und technische Beschränkungen wie maximale Windflächenverfügbarkeiten müssen fest vorgegeben werden. Wir haben stattdessen die Fläche parametrisiert, die technisch funktionierende Systeme von nicht funktionierenden trennt – konkret den mindestens benötigten Energieimport $E_{import}(E_{PV}, E_{on}, E_{off}, P_{batt}, P_{PtG})$ als Funktion der installierten PV-, Onshore- und Offshore-Energie (relativ zum Strombedarf) und der Batterie- und Power-to-Gas-Leistung (relativ zur mittleren Abnahmeleistung). Die Funktion ist nachweisbar kontinuierlich und differenzierbar. Bei Annahme von Technologiekosten kann für jedes technische System schnell ein Gesamtkostenwert und damit eine Kostenfunktion $C(E_{PV}, \dots)$ ermittelt werden, deren Minimum (unter Berücksichtigung der Randbedingungen) das kostenoptimale System angibt.

Als Interpolationsmethode wurde zunächst erfolglos mit lokalen Taylor-Entwicklungen um den kostenminimalen Stützpunkt experimentiert. Die Idee dahinter: Um ihr Minimum herum sollte die Kostenfunktion quadratisch sein. Wenn der kostenminimale Stützpunkt in der Nähe des globalen Minimums liegt, so kann aus den umgebenden Punkten die quadratische Funktion und damit ihr Minimum rekonstruiert werden. Ein entsprechendes Verfahren zur Bestimmung des kostenoptimalen Systems wurde entwickelt, implementiert und nach Analyse der Ergebnisse als unzureichend verworfen. Zum einen ist der Abstand der Stützpunkte zu groß, um zuverlässig in dem Bereich zu landen, in dem die Taylor-Näherung noch funktioniert. Weiters problematischer sind aber die oben erwähnten flachen, nicht koordinatenparallelen Umgebungen des Minimums. Diese führen dazu, dass das globale Minimum nicht notwendigerweise neben dem kostenminimalen Stützpunkt liegt.

Für das Dialogtool wurde schließlich eine Basis-Spline-Interpolation von E_{import} mit lokalen Polynomen 2. Grades verwendet, wozu die Open-Source Bibliothek Splinter (Bjarne Grimstad 2018) verwendet wurde. Gegenüber dem reinen Stützpunktverfahren (Wahl des nächstgelegenen Stützpunkts) verbessert sich damit die Präzision von E_{import} um den Faktor 100 und gegenüber dem Referenztest, dem linearen Optimierungsmodell mit nur einem Wetterjahr (siehe nächster Abschnitt) als Basis, um den Faktor 10, wie im ENavi-Deliverable zur Präzisionsanalyse dargestellt. Die aus der Spline-Funktion in der Echtzeitphase abgeleitete Kostenfunktion ist stetig differenzierbar und innerhalb etwa einer Millisekunde berechnet. Allerdings muss zur Bestimmung des Kostenminimums eine zusätzliche, nichtlineare Optimierung durchgeführt werden.

Abbildung 3: Fehler verschiedener Rechenverfahren für E_{import} . Das Fehlermaß sind die Euklidischen Abstände der Leistungsvektoren. Die Spline-Interpolationen mit $N=10$ Stützpunkten in jede Koordinatenrichtung sind um den Faktor 100 präziser als ein lineares Modell mit nur einem Wetterjahr („single year“). D ist der Funktionsgrad. Quelle: Präzisionsanalyse Deliverable 8.15

Mit Blick auf Präzision und Lizenz wurden für die Kostenoptimierung lokale Verfahren der NLOPT-Bibliothek verwendet, die oft nach ca. 20 Schritten, manchmal aber auch erst nach ca. 300 Schritten konvergieren. Durch die hohe Performance der BSplines wird in beiden Fällen das gesetzte Ziel einer „live“ Energiesystemoptimierung innerhalb von Sekunden erreicht. Bezüglich der Präzision bei der Bestimmung des kostenoptimalen Energiesystems ist die Methode Spline+NLOPT jedoch nicht mehr besser als das lineare Referenzmodell mit einem Wetterjahr. Grund sind lokale Minima in der interpolierten Kostenfunktion, in der der Optimierer sich verfängt. Die echte Funktion E_{import} und die abgeleitete Kostenfunktion sind beweisbar konvex, der Spline-Fit jedoch nicht mehr. Um das Problem zu umgehen, müsste ein neues hochdimensionales, konvexitätserhaltendes Interpolationsverfahren gefunden/entwickelt und implementiert werden. Im Rahmen von ENavi war das nicht mehr möglich. Der Nachteil der auf dem Stützpunkteverfahren basierenden Spline+Nichtlinearen-Optimierung ist, dass diese Methode sehr schlecht skaliert. Die Anzahl der Stützpunkte berechnet sich mit N^D , wobei N die Diskretisierung (hier 10) und D die Anzahl der Dimension ist (hier 5 mit $E_{PV}, E_{on}, E_{off}, P_{batt}, P_{PtG}$). Es wird ersichtlich, dass die Anzahl der vorzuberechnenden Stützpunkte je zusätzlicher Dimension exponentiell zunimmt und der Rechenaufwand damit unzumutbar wird.

Erstellung eines performanten Ausbauplanungsmodells für sektorübergreifende Energiesysteme zur Exploration von Entscheidungsräumen

Zusätzlich zu dem Live-Optimierungstool wurde ein angemessen reduziertes, aber doch die Sektorkopplung abbildendes Gesamtenergiesystemmodell entwickelt. Nur ein vereinfachtes und dadurch performantes Modell erlaubt die Vorberechnung einer großen Anzahl Lösungen für spätere interaktive Analysen. Außerdem können mit einer Rechenlaufzeit von unter 2 Minuten auch quasi-live Optimierungen in Dialogsituationen durchgeführt werden. Das SCOPE Modell des Fraunhofer IEE (Fraunhofer IEE) ist nicht auf einen hohen Automatisierungsgrad

bzw. auf die Vorberechnung eines Lösungsraumes ausgelegt. Daher hat INES während der Projektlaufzeit ein lineares, sektorübergreifendes Ausbau- und Einsatzoptimierungsmodell für die Berechnung zulässiger Lösungsräume entwickelt und implementiert. Die **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** veranschaulicht die Annahmen, die Systemgrenze und die Ergebnisgrößen des Optimierungsmodells. Die Methode und ein beispielhaftes Ergebnis der Entscheidungsraumberechnung werden in dem nächsten Abschnitt „Exploration maximal unterschiedlicher Lösungen“ illustriert.

Um die erforderliche Performance zu erreichen, wurden Modellreduktionstechniken getestet und angewendet. In Coa und Gleixner, Ambros, Miltenberger, Matthias (2016) wird dargelegt, wie die Modellauflösung linearer Optimierungsmodelle in der Energiewirtschaft reduziert werden kann. Demnach wurden auf Basis von Literaturempfehlungen Technologieklassen gebildet, Technologien vernachlässigt und nur zwei räumliche Modellknoten definiert. Der eine ist Europa und ist im Modell nur als Import-Export-Zeitreihe abgebildet. Die Import-Export-Zeitreihe wird vom Fraunhofer IEE mit dem SCOPE SD (Fraunhofer IEE) Modell erzeugt. Der zweite räumliche Modellknoten ist die Kupferplatte (NUTS-0) Deutschland.

Als weitere Beschleunigungsstrategie kann nach Coa und Gleixner, Ambros, Miltenberger, Matthias (2016) die Anzahl der Zeitschritte verkleinert werden. In der Projektlaufzeit wurde dafür von INES der in Ansatz aus Gerbaulet und Lorenz (2017) getestet. Kurz zusammengefasst werden die Schritte (1) Stunden selektieren, (2) Zeitreihenglättung, (3) Zeitreihenskalierung durchgeführt. Die Abweichung bzw. der Fehler liegt bei bis zu 35 Prozent bezogen auf einzelne optimierte Ergebnis-/Technologiegrößen, wie der installierten Photovoltaikleistung. Dieser Fehler nimmt ab, wenn Szenarien mit einem geringeren Anteil erneuerbarer Energien optimiert werden. Allerdings soll der Kontext des Dialogtools ein System mit hohen Anteilen Erneuerbarer sein. Daher war dieser Ansatz ungeeignet. Es wurde im weiteren Projektverlauf mit dem Wetterjahr 2011 gerechnet.

Abbildung 4: Annahmen, die Systemgrenze und die Ergebnisgrößen des sektorübergreifendes Ausbau- und Einsatzoptimierungsmodells. Quelle: In Anlehnung an Nacken et al. (2019)

Effiziente Exploration maximal unterschiedlicher Lösungen (Entscheidungsraum-Exploration)

Wie bereits erwähnt wurde zusätzlich zu dem Live-Optimierungstool angestrebt, eine Vielzahl an 100%-erneuerbaren Energieversorgungsszenarien/Lösungen mit einer höheren technischen Auflösung möglichst effizient vorzuberechnen. Effizient bedeutet, dass mit möglichst wenigen Modellläufen Punkte/Systeme berechnet werden, die im mehrdimensionalen Entscheidungsraum des linearen Optimierungsproblems (die Dimensionen sind die installierten Leistungen für Wind/PV/Batteriespeicher/...) möglichst weit voneinander entfernt liegen, und die gleichzeitig alle nahezu kostenoptimal sind. Der vorberechnete Lösungsraum/Entscheidungsraum kann zukünftig für interaktive Visualisierungen und Analysen im Dialogtool verwendet werden.

Für die recheneffiziente Bestimmung des Entscheidungsraumes wurde dem Konzept des sogenannten „Modelling to Generate Alternatives“ gefolgt (Downey Brill et al. 1982; DeCarolis 2011). Das Konzept besagt, dass das lineare Kostenoptimierungsproblem einmal initial gelöst wird und dann über mehrere Iterationen umformuliert und neu optimiert wird. In der ersten Iteration wird eine Gesamtkostenbudget-Nebenbedingung implementiert. Auf der linken Seite der neuen Nebenbedingung steht die Gesamtkostenfunktion $C(x_i, x_i^{gen})$, welche von den Entscheidungsvariablen, also den Ausbauleistungen x_i und den Einsatzvariablen x_i^{gen} , je Technologie $i \in I$ abhängt. Die rechte Seite der Nebenbedingung bestimmt, dass das initiale Kostenminimum C_{min} um einen prozentualen Faktor c_{slack} überschritten werden darf:

$$C(x_i, x_i^{gen}) \leq C_{min} + c_{slack} C_{min}$$

Zusätzlich wird eine neue Zielfunktion mit den Ausbauvariablen x_i und den MGA-Parametern $\varpi_{i,k}$ definiert:

$$\min_{x_i} \sum_{i \in I} \varpi_{i,k} \cdot x_i$$

Die Entscheidungsvariablen x_i dieser neuen Zielfunktion bestehen also aus den Ausbauleistungen für Wind, PV, etc. Die MGA-Parameter $\varpi_{i,k}$ nehmen je Iteration k und je Entscheidungsvariable Werte zwischen 0, 1 und -1 an. Dadurch wird z.B. jeweils Onshore-Wind/Photovoltaik/... maximiert oder minimiert oder ist für den Zielfunktionswert irrelevant.

Nach der MGA-Prozedur können quantitative Datenanalysemethoden, wie z.B. eine Cluster- oder Hauptkomponentenanalyse, angewendet werden. Von INES implementiert wurde ein Distance-to-Selected-Verfahren zur Selektion einer Untermenge von maximal unterschiedlichen Lösungen. Dieses Selektions-Verfahren wurde von Tietje (2005) entwickelt und bisher im Energiesystem-Kontext von Berntsen und Trutnevyte (2017) angewendet. Die folgenden Abbildungen demonstrieren die Ergebnisse der Entwicklungen am FG INES anhand einer exemplarischen Fallstudie, angelehnt an die INES-Veröffentlichung Nacken et al. (2019).

Abbildung 5: Ergebnis einer Entscheidungsraumberechnung. Auf den parallelen Achsen sind die Installierten Leistungskapazitäten für Anlagen des deutschen Energiesystems in Gigawatt aufgetragen. Eine Lösung ist definiert durch eine zusammenhängende Linie. Quelle: In Anlehnung an Nacken et al. (2019)

Abbildung 6: Einhüllende Fläche der zulässigen Investitionen in GW je Technologie über den Kostentoleranzwert Slack (Cslack). Quelle: In Anlehnung an Nacken et al. (2019)

Abbildung 7: Algorithmische Selektion von 6 Szenarien/Lösungen. Dargestellt sind die installierten Leistungen je Technologie für die Stromerzeugung (links) und die Wärmeerzeugung (rechts). Quelle: In Anlehnung an Nacken et al. (2019)

Die Abbildungen Abbildung 5, Abbildung 6, Abbildung 7 zeigen für den nationalen Kontext, dass eine Gesamtkostenabweichung von nur 10% eine signifikante Bandbreite von 1025 alternativen Investitionsmöglichkeiten in der Nähe des Kostenoptimums erlaubt und damit einen sowohl großen als auch facettenreichen Entscheidungsraum aufspannt. So reichen beispielsweise die Leistungskapazitäten von 45 bis 200 GW für Onshore-Windkraftanlagen und von 0 bis 54 GW für Offshore-Anlagen. Gleichzeitig zeigt die Analyse des Entscheidungsraums auch, dass es unerlässlich ist, entweder in Offshore- oder Onshore-Windenergie zu investieren, um innerhalb der genannten Kostenabweichung zu bleiben. Solche explorativen Analysen von Austauschbeziehungen im Entscheidungsraum (Tradeoffs) können nun mithilfe des Dialog-tool-Szenarien-Explorers als quantitative Grundlage in Diskussionen verwendet werden. Es wird ein wichtiger, Transparenz und Systemverständnis generierender Baustein im Prozess der Festlegung politischer Ziele und der Regulierungsgestaltung sein (z.B. bei der Abstandsregelung zu Siedlungen/Städten). Im Unterschied zu dem Live-Optimierungstool können technologisch höher aufgelöste Szenarien berechnet und analysiert werden. Die Methode kann zukünftig auch für andere, ausreichend performante lineare Energiesystemoptimierungsmodelle angewendet werden.

II.1.2. AP 9 Digitalisierung & IKT

Das Fachgebiet INES war im Rahmen des AP9 im Wesentlichen an drei Aktivitäten beteiligt, die im Folgenden beschrieben werden. Als Basis für nachfolgende Forschungen wurde zunächst eine Beschreibung des multimodalen Energiesystems nebst der dafür notwendigen Beschreibungssprache erarbeitet. Darauf aufbauend wurden die Kommunikationsstrukturen im Energiesystem anhand relevanter Anwendungsgebiete untersucht. Die dritte und umfassendste Aktivität betrifft die Konzeption und Umsetzung einer physisch verteilten Simulationsumgebung für einen direkten Energiemarkt.

Beschreibung des multimodalen Energiesystems

Zu Beginn des Projektes wurde am Fachgebiet INES eine gemeinsame Grundlage und Sprache zur Beschreibung des momentanen und zukünftigen Energiesystems erarbeitet. Dazu wurde die umfangreiche Literatur zum Smart Grid Architecture Model (SGAM) gesichtet (SGCG, CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group 2012) und in komprimierter, für die ENavi-Projektpartner leicht verständlicher Form in Deliverable 9.3 veröffentlicht (Holzhauer et al. 2018).

Das SGAM-Modell bietet eine abgestimmte Darstellung der unterschiedlichen Prozesse im multimodalen - also sektorübergreifend verbundenen - Energiesystem nach Domänen (Erzeugung, Übertragung, Verteilung, verteilte Energieressourcen, Prosumer-Standorte) und Zonen (Markt, Unternehmen, Verfahren, Station, Feld, Prozess) sowie Ebenen (Business, Funktion, Information, Kommunikation, Komponenten) in drei Dimensionen (siehe Abbildung 8). Während die Zonen in Hinblick auf Informationsmanagement definiert sind, beschreiben die Domänen den elektrischen Prozess von der Erzeugung bis zum Verbrauch.

Abbildung 1: Domänen, Zonen und Interoperabilitätsebenen des Smart Grid Architecture Model (SGAM) (SGCG, CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group 2012).

Im SGAM-Modell können die Aufgaben und Verantwortlichkeiten als unterschiedliche Rollen des Energiesystems repräsentiert werden, zunächst auf der Business-Ebene. Für die Beschreibung dieser Rollen wurde das Modell der Marktkommunikation in den Sektoren Strom und Gas des BDEW (BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. 2016) analysiert. Das BDEW Rollenmodell beachtet die für die Marktkommunikation relevanten gesetzlichen, regulatorischen und technischen Vorgaben. Beachtet wurde ebenso das NIST Logical Reference Model, welches einen strukturierten Überblick der sicherheitsrelevanten Anwendungsfälle und Standardisierungen für Smart Grid-Anwendungen zur Verfügung stellt (The Smart Grid Interoperability Panel - Cyber Security Working Group 2010).

Die Untersuchung der Kommunikationsinfrastruktur des Energiesystems (nächster Abschnitt) erfolgte auf der Grundlage selektierter Anwendungsfälle unterschiedlicher Abstraktionsgrade im SGAM (Übersicht siehe Abbildung 9). Dafür wurde zunächst eine Beschreibungsgrundlage der Anwendungsfälle geschaffen, die beispielsweise betroffene Zonen und Domänen im SGAM, eine Beschreibung, involvierte Rollen sowie ggf. Daten zum Informationsaustausch zwischen beteiligten Komponenten enthält. Unterschieden werden nach Vorlage von (SGCG, CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group 2014) innerhalb eines Anwendungskonzeptes Geschäftsfälle, High Level Use Cases für generelle Funktionen generischer Akteure, primärer Anwendungsfälle zur technischen Umsetzung der High Level Use Cases sowie sekundäre Anwendungsfälle zur Unterstützung der primären bei Kernfunktionalitäten.

Abbildung 2: Betrachtete Anwendungsfälle in den Kategorien Geschäftsfall (Business Case), High Level Use Case, primäre Anwendungsfälle (primary Use Case) und sekundäre Anwendungsfälle (secondary Use Case).

Für die Auswahl der Anwendungsfälle zur näheren Untersuchung wurden die folgenden Kriterien herangezogen: Bedeutung für die Digitalisierung des Energiesystems, bisherige Beachtung in Forschungsprojekten, Anschlussfähigkeit an die ENavi-weiten Szenarien und Entwicklungspfade, als auch an die Kompetenzen der Projektpartner sowie die Zugehörigkeit zu einem der ENavi Schwerpunktthemen.

Zunächst wurde eine Liste öffentlich zugänglicher Use-Cases aus vergangenen nationalen und europäischen Projekten untersucht, strukturiert und bewertet, um die Forschungsabdeckung abzuschätzen (Abbildung 10). Den beiden Kategorien „Maintenance“ und „Grid Operation“, die sich mit der Pflege und Kontrolle der Stromnetze befassen, wurde erwartungsgemäß relativ wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Verhältnismäßig wenige Akteure sind beteiligt, und Veränderungen bezüglich IKT haben hier voraussichtlich vergleichsweise geringe Auswirkungen auf andere Bereiche des Energiesystems. Der relativ kompakte Bereich der Advanced Metering Infrastructure (AMI) ist mit 25 Anwendungsfällen vertreten und spiegelt die Bedeutung insbesondere für die Digitalisierung gut wieder, welcher die Forschung gerecht wird. Die Bereiche „Load and Generation Dispatch“ sowie „Commercial“ sind im Vergleich weiter gefasst. Eine genauere Analyse ist Holzhauser et al. (2018) zu entnehmen.

Abbildung 3: Anzahl der gesammelten Anwendungsfälle nach Kategorien

Auf der Basis einer angemessenen, angepassten Definition von Rollen (Business-Ebene), Gebieten (vornehmlich Funktionsebene) und Objekten (Komponenten-Ebene) konnten die selektierten Anwendungsfälle dann dargestellt und der weiteren Analyse zugänglich gemacht werden. Dazu wurden Datenmodelle auf der Informationsebene angeordnet und anschließend Datenflüsse mit Protokollen auf der Kommunikationsebene beschrieben.

Kommunikationsstrukturen im Energiesystem

Funktionale IKT-Strukturen sind eine notwendige Voraussetzung für die Koordinierung eines multimodalen, sich über Strom-, Wärme- und Gassektoren erstreckenden Energiesystems. Für eine Analyse bestehender und notwendiger Regulierung und Standardisierung von IKT-Prozessen wurden im Fachgebiet INES vier Anwendungsgebiete näher betrachtet. Dies sind die Fahrplanübermittlung, der Stromhandel, die Prognose sowie die Anmeldung von Anlagen. In Deliverable 9.4 (Nölle et al. 2019) sind sie ausführlicher dokumentiert.

Eine Day-Ahead-Fahrplanübermittlung ist zwischen Bilanzkreisverantwortlichen und Übertragungsnetzbetreibern erforderlich und im jeweiligen Bilanzkreisvertrag definiert. Der gesamte Ablauf von erster Fahrplanübermittlung, der Überprüfung, der Bestätigungsnachricht, möglicher Anomalieberichte und Korrekturen sowie der Bilanzkreisabrechnung ist in der Prozessbeschreibung Fahrplanabwicklung (ÜNB 2018) festgelegt. Für die Fahrplandatei und die möglichen Antworten des ÜNB bestehen Protokolle. Neben den ESS-Protokollen sind das auch CIM-ESS-Dokumente, welche im Laufe der Zeit ESS-Protokolle ablösen sollen. Letzterer Standard umfasst Schedule Message (IEC 62325-451-2), Acknowledgement Document (IEC 62325-

451-1), Acknowledgement Document/Technischer ACK, Anomaly Report (62325-451-2), Confirmation Report (IEC 62325-451-2) sowie Status Requests (62325-451-5) (ENTSOE 2012). Die XML-Dateien werden als Anhang einer Email via SMTP ausgetauscht. Ab dem 01.10.2019 ist dabei die Signierung der Emails, ab 01.07.2020 auch deren Verschlüsselung vorgesehen {Bundesnetzagentur2018a}. Dem Wunsch einiger BKV nach einem sichereren und zuverlässigeren Austausch nach AS2 bzw. AS4 haben die ÜNB aus Kosten- und Aufwandsgründen zunächst nicht entsprochen (ÜNB 2018).

Der Stromhandel findet in erster Linie zur Belieferung von Endkunden sowie zum Ausgleich von Bilanzkreisen statt (Abbildung 11). Sowohl der Handel an Energiebörsen als auch der außerbörsliche Handel findet in der Regel über Plattformen statt, die spezifische Anforderungen an die Übertragung der Gebotsdaten stellen. Zum Tragen kommen hier die Börsenordnungen, Handelsbedingungen und Codes of Conduct. Bezüglich der Kommunikation mit den Strombörsen sind hier die Abfrage von Marktdaten und das Platzieren von Geboten zu unterscheiden. Mit der zunehmenden Bedeutung kurzfristigen Stromhandels werden Datenflüsse und damit die Anforderungen an die Kommunikationsinfrastruktur steigen. Dies umso mehr, wenn direkte Märkte den Marktzugang liberalisieren und die Anzahl der Marktteilnehmer beachtlich steigt.

Abbildung 4: Anordnung der Rollen des Strommarktes im SGAM

Bilanzkreisverantwortliche (z.B. Energielieferanten, Anlagenbetreiber, Direktvermarkter oder die ÜNBs für EEG-Anlagen) sind auf möglichst präzise Prognosedaten des Verbrauchs und der Erzeugung angewiesen, um eine genaue Prognose der Energiemengen im Bilanzkreis abgeben zu können und entsprechende Ausgleichstransaktionen auf dem Markt tätigen zu können. Die

Daten werden direkt von Dienstleistern bezogen, oder auf Grundlage bezogener Wetterdaten selbst berechnet. Das CIM-Protokoll wurde für den Einsatz von Prognosedaten erweitert (ENTSOE 2017), findet jedoch bisweilen keinen umfassenden Einsatz. Mit der Steigerung volatiler Stromerzeugung und voranschreitender Sektorkopplung wird die Bedeutung präziser Prognosen weiter steigen. Weitere Prognosetypen wie Wärmebedarfe und Mobilitätsbedarfe kommen hinzu. Die einheitliche Verwendung des CIM-Standards würde hier auch den Wettbewerb zwischen entsprechenden Anbietern verstärken.

Für die Anmeldung von Anlagen wird seit 2019 das Marktstammdatenregister (MaStR) vorgeschrieben (EnWG 2018). Es erfasst die Stammdaten der Marktakteure und Anlagen der leistungsgebundenen Energieversorgung im Strom- und Gasmarkt. Damit findet eine Vereinfachung der behördlichen und privatwirtschaftlichen Meldungen statt, es reduziert sich die Zahl der Register, in denen Akteure und Anlagen gemeldet werden müssen, und die Datenqualität und Transparenz wird gesteigert. Die Registrierung erfolgt entweder über ein Webportal oder einen Webdienst via API (Bundesnetzagentur 2018b).

Mit den CIM-basierten Protokollen der ENTSO-E ist die Standardisierung der Fahrplanübermittlung in Europa einheitlich und weit fortgeschritten. Die ENTSO-E unterhält zudem eine Electronic Data Interchange (EDI) Library mit Dokumenten zu von ihr autorisierten Standards (ENTSOE 2018). Die Kundenbelieferung betreffende Prozesse sind ebenfalls national geregelt und beruhen in Deutschland im Wesentlichen auf dem EDI@Energy-Profil des BDEW (Bundesnetzagentur 2018a). Kritisch anzumerken ist, dass in vielen Bereichen noch immer die Kommunikation per Email vorherrscht.

Um die Potentiale der zunehmenden Vernetzung der Energiesystemkomponenten mit Hilfe intelligenter Datenmodelle und Kommunikationsprotokolle besser nutzen zu können, und um Gefahren und Manipulationsversuche abzuwehren, ist eine system- und europaweite Koordination und Standardisierung notwendig, die bisweilen erst in Teilbereichen erkennbar ist.

Verteilte Simulation direkter Energiemärkte

Die Dezentralisierung des Energiesystems sowie steigende Lasten durch E-Kfz und Wärmepumpen führen dazu, dass auch kleine Energieanlagen in der Nieder- und Mittelspannung zukünftig Systemverantwortung übernehmen müssen. Der Konsument wird zum Prosumenten, der in die Prozesse des Energiemarkts einbezogen werden muss. Kosteneffizient möglich ist dies nur durch konsequente Standardisierung und die Weiterentwicklung von Marktmechanismen, Schnittstellen und Sicherheitsanforderungen. Daher wurde als relevanter Anwendungsfall für die Anpassung der IKT-Architektur des Energiesystems ein hochfrequenter, direkter Energiemarkt ausgewählt (Abbildung 13). Konkret wurde der Einfluss des Marktdesigns (hier: Handelsfrequenz) und Prosumentenkonfigurationen (hier: Gebotspreisfindung, Speicher) auf die Preisentwicklung unter Berücksichtigung der IKT-Anforderungen analysiert.

Abbildung 6: Funktionen-Interoperabilitätsebene des Primären Anwendungsfalls "Hochfrequenter, direkter Markt" im SGAM

Am Fachgebiet INES wurde dazu eine hardwarenahe Simulationsumgebung aufgebaut, welche aus einer Marktplattform und einer Vielzahl, auf einem im Projekt aufgebauten und konfigurierten RaspberryPi-Cluster (Abbildung 12) laufenden Energy Management Gateways (EMG) besteht (Holzhauer et al. in press).

Abbildung 5: Cluster-Modul mit 60 RaspberryPi-Knoten

Die Marktplattform DEX kann dabei flexibel einstellbare Marktprodukte abhandeln. Bedeutende Parameter dieser Marktprodukte sind die Länge der gehandelten Lieferintervalle, die

Anzahl und die Zeitpunkte des Clearings sowie dessen Verfahren. Bei allen beschriebenen Simulationen kommt das Einheitspreis-Clearing zum Einsatz, bei dem der Preis durch den Schnittpunkt zwischen Angebots- und Nachfragekurve bestimmt wird. Die Marktplattform bietet eine Schnittstelle, an der die EMGs Informationen zur Zeitsynchronisation (die Simulationsumgebung bietet die Möglichkeit, Experimente mit einem Beschleunigungsfaktor auszuführen) und zu den derzeit angebotenen Marktprodukten abgerufen werden können.

Auf Basis der frei konfigurierbaren Einspeise- (Wind, PV, Batterien) und Laststruktur (Standardlastprofile, Wärmepumpe, Batterien) erstellen die EMG Fahrpläne und platzieren entsprechende Energiegebote über eine JSON-REST-Schnittstelle auf der Marktplattform. Für die Gebotserstellung der EMG sind unterschiedliche Basispreise definiert, die auf Grundlage der Wetterprognose dynamisch angepasst werden: Bei hohem Anteil erneuerbarer Energien und erwartetem hohen Angebot werden niedrigere Preise für die Erzeugung geboten, bei geringem Anteil hohe Preise.

Die Marktplattform nimmt anhand der EMG-Authentifizierung zunächst eine Zuordnung zum Account des jeweiligen EMG-Betreibers vor, prüft die Inhalte des Gebots auf Vollständigkeit und Plausibilität (Start- und Endzeit des Lieferintervalls, Energiemenge, Gebotspreis), speichert bzw. aktualisiert das Gebot in der Datenbank und sendet eine Rückmeldung an das EMG (Abbildung 14).

Abbildung 7: UML-Aktivitätsdiagramm der Prüfung und Speicherung eingehender Energiegebote

Nach Ablauf des Clearing-Zeitpunktes fragt das EMG wiederum den Status des Gebots ab, der ACCEPTED, PARTLY_ACCEPTED, DECLINED, TIMED_OUT oder INVALID sein kann, erhält dabei

Informationen zur bezugschlagten Energiemenge sowie dem Preis und kann angeschlossene Geräte entsprechend steuern.

Für die folgenden Ergebnisse beträgt das Lieferintervall 10 Minuten, der Markt öffnet 80 Minuten vor Lieferbeginn, nimmt Gebote bis 10 Minuten vor Lieferbeginn an und führt anschließend das Clearing durch. Im ersten Experiment fanden Preisanpassungen durch die EMG an die Erzeugungssituation statt (für Details siehe Deliverable 9.6), im zweiten wurde dies und die Benutzung von Speichern variiert.

Veränderungen der Handelsfrequenz haben unterschiedliche Auswirkungen (Abbildung 15). Die Durchschnittspreise für längere Lieferintervalle sind zwar zeitweise höher, aber auch deutlich weniger sprunghaft. Der durchschnittliche Gini-Index ist bei längeren Lieferintervallen (0,45 bei 10 Min) höher und damit die Unterschiede in den Preisen für Energieeinkauf geringer als bei kürzeren Lieferintervallen (0,42 für 5 Minuten; 0,38 für 3 Minuten).

Abbildung 8: Durchschnittspreis und Gini-Koeffizient der Preise für Lasten bei verschiedene Handelsfrequenzen

Die Menge der insgesamt gehandelten Energie ist bei kürzen Lieferintervallen deutlich höher (1243 kWh bei 3 Minuten und 734 kWh für 5 Minuten) als bei längeren Intervallen (489 kWh für 10 Minuten), da hier genauer auf Veränderungen eingegangen werden kann und falsche Prognosen ausgeglichen werden können.

Weiterhin wurde der Einfluss sowohl von Prosumerseitigen Preisanpassungen als auch des Einsatzes von Stromspeichern auf die Einheitspreise und die gehandelte Energiemenge analysiert, indem drei Simulationsläufe verglichen wurden (ohne Preisanpassung und Speicher; mit Preisanpassung ohne Speicher; mit Preisadaption und mit Speicher). Sowohl die Preisadaption

als auch das Vorhandensein von Speichermöglichkeiten im System wirken sich positiv auf die gehandelte Strommenge und den Strompreis aus (Abbildung 16). Der Durchschnittspreis mit Speicher und Preisanpassung beträgt 0,096 EUR/kWh, ohne Speicher 0,118 kWh. Wenn die Residuallast ansonsten positiv ist (Last übersteigt Erzeugung, insbesondere am Tag des 29.12. in der Simulation), können relativ hohe erwartete Preise mit Speicheroptionen für zusätzliche Einspeisung sorgen. Der Preis ist folglich niedriger als im Szenario ohne Preisanpassung und Speichermöglichkeiten. Der Gini-Koeffizient ist bei hohen Durchschnittspreisen (positive Residuallast) stark fluktuierend, die Differenzen zwischen den Szenarien sind jedoch gering (durchschnittlicher Koeffizient mit Speicher und Preisanpassung 0,343, jeweils ohne 0,329).

Abbildung 9: Gehandelte Energiemenge, Gesamterzeugungskosten, Durchschnittsmarktpreise und Gini-Koeffizient unter Einfluss von Preisadaption und Speicher

Für eine weitere Anwendung konnte die Marktplattform um eine Komponente zum Handel von Flexibilitäten ergänzt und die Simulationsumgebung um eine Netzflusssimulation erweitert werden (Abbildung 17). Hier wurde insbesondere der Einsatz von Austauschprotokollen nach dem CIM (Common Information Model) erprobt (ENTSOE 2012, 2015, 2019).

Zunächst senden die EMG auf Grundlage der mit ihnen verknüpften Geräte Gebote zu Verbrauch und Erzeugung an die Marktplattform DEX, wobei beim Clearing Gebote (teilweise) akzeptiert oder abgelehnt werden. Auf dieser Basis kann die DEX-Plattform für jedes Lieferintervall und jeden EMG einen Fahrplan berechnen (1), welcher über einen Message-Bus an die Netzsimulation gesendet wird. Diese berechnet einen möglichen Flexibilisierungsbedarf (2) und sendet die Flexibilitätswerte an die FLEX-Plattform (3). Pro Transformator prüft die Netzsimulation dabei, ob dessen Auslastungsgrenze eingehalten wird. Falls die Netzsituation nicht zufriedenstellend ist, versucht die FLEX-Plattform, aus den nicht (vollständig) bezuschlagten

Geboten den Flexibilisierungsbedarf zu decken (4). Die FLEX-Plattform sendet anschließend einen aktualisierten Fahrplan an die Netzsimulation (5). Detaillierte Ergebnisse dieses zweiten Anwendungsfalls sind im Deliverable 9.6 beschrieben.

Abbildung 10: Ablauf der Markt-Netz-Cosimulation

Mit der Simulationsplattform des hochfrequenten, direkten Marktes wurde eine flexibel konfigurierbare Multi-Agenten-Umgebung geschaffen, die neben marktwirtschaftlichen vor allem informationstechnische Analysen erlaubt. Die physisch verteilten Anbindungen der EMG auf dem RaspberryPi-Cluster erlaubt die Durchführung performanz- und protokollspezifischer Analysen, die jedoch in der zurückliegenden Projektlaufzeit noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Aus energiemarktwirtschaftlicher Perspektive konnten die bisherigen Untersuchungen zeigen, dass ein direkter Markt durchaus Potential für kleinere und vor allem mittlere Energieerzeuger- und Verbraucher hat, über Preissignale effizient und systemdienliche Verhaltensmuster anzureizen. Wie die beschriebenen Simulationen zeigten, hängen die Auswirkungen eines solchen Marktes jedoch von den jeweiligen Prosumenten-Profilen und dem Zusammenspiel diverser Marktparameter (z.B. Handelsfrequenz) ab.

Aus informationstechnischer Sicht musste festgestellt werden, dass für den Austausch der Energie- und Flexibilitätsgebote zwar Vorarbeiten bestehen (Paul Schott et al. 2019; Werkman et al. 2019), es jedoch keinen etablierten Standard gibt. Weiterhin wurde bei der Implementierung der Markt-Netzsimulation beobachtet, dass auf der Netzbetriebsebene andere Dialekte eines Protokolls Anwendung finden als auf der Marktebene. Dies zog erhöhten Abstimmungsbedarf nach sich und sollte in Zukunft stärker harmonisiert bzw. transparent gemacht werden.

II.2. Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Das Projekt wurde entsprechend den Bewilligungen mit insgesamt € 515.127,65 gefördert. Davon entfielen allein € 404.854,51 auf Beschäftigungsentgelte. Die Bewilligung enthielt neben Sach- und Reisemitteln noch Mittel für die Beschaffung eines Raspberry Pi Clusters in Höhe von € 10.257,26 für die Durchführung von Simulationsexperimenten.

II.3. Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Die wesentlichen Ziele des Teilvorhabens in AP 8 und in AP 9 waren:

1. Entwicklung eines hochperformanten Dialogtools zur Technologiebewertung im Kontext des Gesamtenergiesystems (AP8)
2. Beschreibung des multimodalen Energiesystems als Grundlage zur Betrachtung der Informations- und Kommunikationsstrukturen und zur Ableitung notwendiger Anpassungen (AP9)
3. Untersuchung der Kommunikationsstrukturen im Energiesystem anhand relevanter Anwendungsgebiete und Ableitungen entsprechender Anforderungen in Hinblick auf die erwartete zukünftige Ausgestaltung des Energiesystems (AP9)
4. Konzeption und Umsetzung einer physisch verteilten Simulationsumgebung für einen direkten Energiemarkt (AP9)

Entsprechend dieser Ziele wurden die folgenden Arbeitsschritte geleistet.

1. Spezifikation inhaltlicher, funktionaler Anforderungen und einer zielführenden Benutzeroberfläche für IDEA, Erstellung eines auf schnelle Iterationen und Vorberechnungen ausgelegtes Ausbauplanungsmodells für sektorübergreifende Energiesysteme sowie Testimplementierung des IDEA inklusive Benutzeroberfläche für die Visualisierung berechneter Szenarien und für Live-Kostenoptimierungen. Auf dieser Grundlage wurde eine Präzisionsanalyse bzw. Validierung der verwendeten mathematischen Methoden über den Vergleich mit bestehenden Modellen durchgeführt.
2. Zur Beschreibung des Energiesystems wurden relevante Vorarbeiten recherchiert und zur gemeinsamen Verwendung im AP 9 aufgearbeitet. Als wesentlich wurden hier ein Architekturmodell, welches Zonen, Domänen und Interoperabilitäsebenen berücksichtigt, sowie die Benennung und Beschreibung wichtiger Akteursrollen im Energiesystem betrachtet. Zur Identifikation der wichtigsten Anwendungsfälle, die im Umfang des AP analysiert werden können, wurde eine Bestandsaufnahme und kriteriengestützte Auswahl vorgenommen sowie die Beschreibungssprache darauf angewendet.
3. Aus IKT-Anforderungen an konkrete Anwendungsfälle (z.B. High Level Use Case Direkter Energiemarkt) wurden Rückschlüsse auf Anwendungsbereiche des Energiesystems (z.B. Stromhandel) gezogen. Zu diesem Zweck wurden zum einen Ergebnisse aus dem vorgezogenen Task 3.3 herangezogen, zum anderen wurden umfangreiche Literaturstudien durchgeführt.

4. Um die energiewirtschaftlichen Implikationen und vor allem die Anforderungen an die IKT-Struktur des Energiesystems zu untersuchen, wurde eine Simulationsumgebung eines direkten Marktes konzipiert und umgesetzt. Am Fachgebiet INES wurden dazu zunächst das Marktclearingverfahren konzipiert, eine Marktplattform auf dieser Basis implementiert und in einem iterativen Prozess zahlreiche Simulationsstudien durchgeführt. Zur Durchführung, Analyse und Visualisierung der Simulationen wurden entsprechende Softwarekomponenten entwickelt. Die Umsetzung auf einem Raspberry-Pi-Cluster diente der Hardware-nahen Umsetzung, was zur Herleitung der IKT-Anforderungen des Anwendungsfalls entscheidend ist.

II.4. Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse

Die wirtschaftliche und wissenschaftliche Verwertung der Projektergebnisse wird in verschiedene Richtungen erfolgen:

- Die in AP8 geschaffenen Methoden und Modelle werden zukünftig im Bereich der Entscheidungsunterstützung für regionale Energiewenden eingebracht. Dafür wird ein regional aufgelöstes Energiesystemmodell mit der Entscheidungsraum-Exploration und dem Dialogtool Szenarien Explorer kombiniert. Das nutzend wird in einem interaktiven Workshop mit Stakeholdern über technisch-ökonomisch sinnvolle und politisch-regulativ umsetzbare Systementscheidungen diskutiert. Vorberechnete Lösungsräume und Visualisierungstools werden dabei eine wesentliche Rolle spielen, denn in einer Live-Situation müssen die Konsequenzen der Variation von Annahmen - beispielsweise Technologiekosten oder technologische Präferenzen für/gegen Windkraft, Freiflächen-PV, Prosumersysteme (Systemdienstlich oder Eigenverbrauch), Gebäudesanierung - in Echtzeit „durchgespielt“ werden können, um die Informationen für Diskussionen nutzbar zu machen und damit Vertrauen in den Entscheidungsprozess zu bilden.
- Wissenschaftliche Anschlussfähigkeit der Resultate aus AP8 besteht insbesondere in der Methodenentwicklung für eine schärfere Analyse des Entscheidungsraumes diverser Energiesystemkonfigurationen. Dies kann eine Clusteranalyse oder eine Hauptkomponentenanalyse sein. Auch anschlussfähig wäre die Kombination der Entscheidungsraum-Exploration mit parametrischen Sensitivitätsrechnung für eine verstärkte Diversität. Die Forstschritte in der Methodenentwicklung werden in der Forschungsgruppe des Antragstellers im Rahmen eines Promotionsvorhabens und weiterer Drittmittelprojekte weiter ausgebaut.
- Sowohl die Beschreibungssprache für Anwendungsfälle, die Bestandsaufnahme bisher erforschter Anwendungsfälle als auch die darauf basierte Sicht auf den Stand der IKT-Struktur des Energiesystems sowie daraus abgeleiteter Bedarfe dienen als Basis für nachfolgende Forschungsprojekte bzw. deren Vorbereitung.
- Die Simulationsumgebung mit den EMG und der Plattform des direkten Marktes wird bereits derzeit in einem Forschungsprojekt durch die Kopplung mit einer Netzsimulation und die Integration einer Flexibilitätmarkt Komponente weiterentwickelt.

II.5. Fortschritte im Forschungsbereich des Vorhabens bei anderen Stellen

Im Bereich interaktiver Tools wurde ebenfalls in Kopernikus-ENavi ein Stakeholder-Empowerment-Tool für die Energiewende in Anhalt vom Reiner Lemoine Institut entwickelt (Amme und Richter). Es dient als Unterstützung von mehrjährigen Entscheidungsprozessen für Planer, Politiker und Investoren in den Kommunen und der Region. Die Situation vor Ort hinsichtlich Erzeugungsanlagen, Größe der Areale und damit Flächen- und Erzeugungspotentiale und Lastgänge lassen sich mithilfe dieses Tools visualisieren.

Außerhalb von ENavi wurde ein vereinfachtes Webseitentool für eine Stromsystemoptimierung gebaut (Brown und Hörsch). Es ermöglicht dem Nutzer die optimalen Kosten für die Deckung eines konstanten Strombedarfs mit einer Kombination von Windkraft, Solarenergie und Speicherung für jedes Land der Welt zu berechnen. Der Nutzer kann die zu berücksichtigenden Technologien und Kostenannahmen justieren.

Im Bereich der Bestandsaufnahme und Anforderungsdefinition der IKT-Architektur des Energiesystems sind lediglich Teilbereiche untersucht worden, wie z.B. MicroGrids (Jürgen Meister et al. 2018; Silvia Marzal et al. 2018).

In Hinblick auf die Simulation eines direkten Energiemarktes gibt es eine Mehrzahl von Forschungsvorhaben, mehrheitlich im Rahmen des SINTEG-Projektes C-cells, welche Handelsplattformen für Flexibilitäten konzipieren und umsetzen, sodass auch Prosumer mit kleinen und mittleren Anschlussleistungen dort auftreten können. Die bedeutendsten Projekte sind hier der Altdorfer Flexmarkt (ALF; Zeiselmaier et al. (2018)), Enera Flexmarkt (Herrmann et al. 2018) and Grid Operators Platform for Congestion Solutions (GOPACS; GOPACS (2019)). Die DEX-Plattform macht im Unterschied dazu auch kleine Energiemengen handelbar und untersucht grundlegend neue Marktdesigns wie hochfrequentes Clearing.

II.6. Veröffentlichungen und Vorträge

Veröffentlichungen

Holzhauer, Sascha; Krebs, Friedrich; Fischer, Timo; Mackensen, Reinhard (2018): Architekturmodelle und Datenkonzepte im multimodalen Energiesystem. Kopernikus-Projekt ENavi. Online verfügbar unter <https://zenodo.org/record/3072736>.

Holzhauer, Sascha; Nölle, Christoph; Krebs, Friedrich (in press): Simulating a direct energy market - Products, performance, and social influence. In: Harko Verhagen, Melania Borit, Giangiacomo Bravo und Nanda Wijermans (Hg.): *Advances in Social Simulation: Looking in the Mirror*: Springer.

Nölle, Christoph; Holzhauer, Sascha; Krebs, Friedrich; Leonhardt, Eduard (2019): Kommunikation im multimodalen Energiesystem. Kopernikus-Projekt ENavi.

Wietschel, Martin; Plötz, Patrick; Klobasa, Marian; Müller-Kirchenbauer, Joachim; Kochems, Johannes; Hermann, Lisa et al. (2019): Sektorkopplung – Was ist darunter zu verstehen? In: *Zeitschrift für Energiewirtschaft* 43 (1), S. 1–10. DOI: 10.1007/s12398-018-0241-3.

Wietschel, Martin; Plötz, Patrick; Pfluger, Benjamin; Klobasa, Marian; Eßer, Anke; Haendel, Michael et al. (2018): Sektorkopplung. Definition, Chancen und Herausforderungen (01). Online verfügbar unter https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/sustainability-innovation/2018/WP01-2018_Sektorkopplung_Wietschel.pdf, zuletzt geprüft am 11.05.2018.

Vorträge

Hoffmann, Clemens (2018a): Energiewende gestalten. Fraunhofer IEE. Kongress-Palais-Kassel, Kolonnadenflügel, 24.09.2018.

Hoffmann, Clemens (2018b): Energieversorgung der Zukunft. Zero Emission Cities. Festsaal des Wiener Rathauses, Wien, 19.11.2018.

Hoffmann, Clemens (2019a): Energiewende und Wertschöpfung am Beispiel neuer gesellschaftlicher Transformationsprozesse. Verein Schloss Schönfeld Kassel e.V. Kassel, 29.03.2019.

Hoffmann, Clemens (2019b): Energiesystem Stadt. American German Business Club Wiesbaden - Mainz e.V. Wiesbaden, 23.05.2019.

Hoffmann, Clemens (2019c): Barometer der Energiewende. Treffen der Industrie- und Forschungsplattform Prognose. Industrie- und Forschungsplattform Prognose. Kassel, 07.11.2019.

Holzhauer, Sascha (2018a): Dynamic Social Networks in Agent-based Modelling. Social Simulation Conference 2018. European Social Simulation Association. Stockholm, Schweden, 24.08.2018.

Holzhauer, Sascha (2018b): Simulating a direct energy market - Products, performance, and social influence. Social Simulation Conference 2018. European Social Simulation Association. Stockholm, Schweden, 24.08.2018.

Nacken, L (2018): Diskussionsbeitrag mit dem interaktiven Dialogtool für die Energiesystemanalysen (IDEA) in der Session „Stakeholder Empowerment-Tools im Test“. Jahrestreffen des Forschungsnetzwerkes Energiesystemanalyse des BMWi. Aachen, Deutschland.

Nacken, L (2019): Integrated renewable energy systems for Germany—A model-based exploration of the decision space. 16th International Conference on the European Energy Market (EEM). Ljubljana, Slowenien.

Literaturverzeichnis

- Amme, Jonathan; Richter, Mascha: Regionaler Energiebalancekreis Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg. Szenarien unter dem Aspekt einer abgestimmten Flächennutzung. Stakeholder Empowerment Tool. Hg. v. Reiner Lemoine Institut gGmbH. Reiner Lemoine Institut gGmbH. Online verfügbar unter https://wam.rl-institut.de/stemp_abw/.
- BDEW, Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (2016): Rollenmodell für die Marktkommunikation im deutschen Energiemarkt.
- Becker, S.; Rodriguez, R. A.; Andresen, G. B.; Schramm, S.; Greiner, M. (2014a): Transmission grid extensions during the build-up of a fully renewable pan-European electricity supply. In: *Energy* 64, S. 404–418. DOI: 10.1016/j.energy.2013.10.010.
- Becker, Sarah; Frew, Bethany A.; Andresen, Gorm B.; Jacobson, Mark Z.; Schramm, Stefan; Greiner, Martin (2015): Renewable build-up pathways for the US. Generation costs are not system costs. In: *Energy* 81, S. 437–445. DOI: 10.1016/j.energy.2014.12.056.
- Becker, Sarah; Frew, Bethany A.; Andresen, Gorm B.; Zeyer, Timo; Schramm, Stefan; Greiner, Martin; Jacobson, Mark Z. (2014b): Features of a fully renewable US electricity system. Optimized mixes of wind and solar PV and transmission grid extensions. In: *Energy* 72, S. 443–458. DOI: 10.1016/j.energy.2014.05.067.
- Berntsen, Philip B.; Trutnevyte, Evelina (2017): Ensuring diversity of national energy scenarios: Bottom-up energy system model with Modeling to Generate Alternatives. In: *Energy* 126, S. 886–898. DOI: 10.1016/j.energy.2017.03.043.
- Bjarne Grimstad (2018): SPLINTER User Guide, zuletzt geprüft am 11.10.2018.
- Brown, Tom; Hörsch, Jonas: model.energy. Online verfügbar unter <https://model.energy/>.
- Bundesnetzagentur (2018a): Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom (MaBiS). Konsultationsversion im Rahmen des Festlegungsverfahrens BK6-18-032. Bundesnetzagentur.
- Bundesnetzagentur (2018b): MaStR - Webdienste [v1.1/v1.2]. Online verfügbar unter <https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRApiDokumentation/>.
- Coa, Karl-Kien; Gleixner, Ambros, Miltenberger, Matthias (2016): Methoden zur Reduktion der Rechenzeit linearer Optimierungsmodelle in der Energiewirtschaft. Eine Performance-Analyse. In: *Symposium Energieinnovation*, zuletzt geprüft am 12.06.2017.
- DeCarolis, Joseph F. (2011): Using modeling to generate alternatives (MGA) to expand our thinking on energy futures. In: *Energy Economics* 33 (2), S. 145–152. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.002.
- Downey Brill, E.; Chang, S.; Hopkins, L. (1982): Modeling to Generate Alternatives: The HSJ Approach and an Illustration Using a Problem in Land Use Planning. In: *Management Science* 1982 (28), S. 221–235. Online verfügbar unter <http://www.jstor.org/stable/2630877>, zuletzt geprüft am 21.02.2018.
- ENTSOE (2012): THE ENTSO-E SCHEDULING SYSTEM (ESS) IMPLEMENTATION GUIDE Version 4 Release 1. ENTSOE. Online verfügbar unter https://www.entsoe.eu/Documents/EDI/Library/cim_based/archive/ESS%20V4R1%20and%20older.zip.
- ENTSOE (2015): ENTSO-E EIC data exchange implementation guide. ENTSOE. Online verfügbar unter https://www.entsoe.eu/Documents/EDI/Library/cim_based/02%20EIC%20Code%20implementation%20guide_final.pdf.
- ENTSOE (2017): ENTSO-E Weather process and energy prognosis IMPLEMENTATION GUIDE Version 1.2. ENTSOE.
- ENTSOE (2018): Implementation framework for the exchange of balancing energy from frequency restoration reserves with automatic activation. Online verfügbar unter https://consultations.entsoe.eu/markets/afrr_implementation_framework/.
- ENTSOE (2019): Publication Document: UML Model and Schema. ENTSOE. Online verfügbar unter https://docstore.entsoe.eu/Documents/EDI/Library/cim_based/schema/Publication%20document%20UML%20model%20and%20schema%20v1.2.pdf.
- EnWG (2018): Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621).
- Fraunhofer IEE: SCOPE. Sektorenübergreifende Einsatz- und Ausbauoptimierung für Analysen des zukünftigen Energieversorgungssystems. Online verfügbar unter

www.iee.fraunhofer.de/content/dam/iee/energiesystemtechnik/de/Dokumente/Broschueren/2018_F_SCOPE_Einzelseiten.pdf.

Ganal, H. (2015): Systemischer Vergleich von Speichertechnologien im Wirkungsgrad-/ Kapazitätsraum bei einem vollständig regenerativen Energiesystem, zuletzt geprüft am 04.05.2017.

Gerbaulet, Clemens; Lorenz, Casimir (2017): Data Documentation. dynELMOD: A Dynamic Investment and Dispatch Model for the Future European Electricity Market. Berlin, zuletzt geprüft am 09.03.2018.

Gerhardt, Norman; Sandau, Fabian; Scholz, Angela; Hahn, Henning; Schumacher, Patrack; Sager, Christina et al. (2015): Interaktion EE-Strom, Wärme und Verkehr. Fraunhofer IWES; Fraunhofer IBP; IFEU, Stiftung Umweltenergierecht. Kassel.

GOPACS (2019): IDCONS Product Specification. Tennet.

Hart, William E. (2017): Pyomo - optimization modeling in Python. Second edition. Cham, Switzerland: Springer (Springer optimization and its applications, volume 67).

Heide, Dominik; Bremen, Lueder von; Greiner, Martin; Hoffmann, Clemens; Speckmann, Markus; Bofinger, Stefan (2010): Seasonal optimal mix of wind and solar power in a future, highly renewable Europe. In: *Renewable Energy* 35 (11), S. 2483–2489. DOI: 10.1016/j.renene.2010.03.012.

Heide, Dominik; Greiner, Martin; Bremen, Lüder; Hoffmann, Clemens (2011): Reduced storage and balancing needs in a fully renewable European power system with excess wind and solar power generation. In: *Renewable Energy* 36 (9), S. 2515–2523. DOI: 10.1016/j.renene.2011.02.009.

Herrmann, Andre; Börries, Stefan; Ott, Ralf; Steiner, Sonja; Höckner, Jonas (2018): enera: Flexibilitätsmärkte für die netzdienliche Nutzung 57 (11-12), S. 51–53.

Holzauer, Sascha; Krebs, Friedrich; Fischer, Timo; Mackensen, Reinhard (2018): Architekturmodelle und Datenkonzepte im multimodalen Energiesystem. Kopernikus-Projekt ENavi. Online verfügbar unter <https://zenodo.org/record/3072736>.

Holzauer, Sascha; Nölle, Christoph; Krebs, Friedrich (in press): Simulating a direct energy market - Products, performance, and social influence. In: Harko Verhagen, Melania Borit, Giangiacomo Bravo und Nanda Wijermans (Hg.): *Advances in Social Simulation: Looking in the Mirror*: Springer.

Jürgen Meister; Norman Ihle; Sebastian Lehnhoff; Mathias Uslar (2018): Smart grid digitalization in Germany by standardized advanced metering infrastructure and green button. In: *Application of Smart Grid Technologies*: Elsevier, S. 347–371.

Nacken, Lukas; Fischer, Timo: Interactive dialogue tool for energy system analysis. IDEA. Online verfügbar unter <https://idea.iee.fraunhofer.de> ; <http://idea.iee.fraunhofer.de:4569>.

Nacken, Lukas; Krebs, Friedrich; Fischer, Timo; Hoffmann, Clemens (2019): Integrated renewable energy systems for Germany – A model-based exploration of the decision space. In: *16th International Conference on the European Energy Market*. DOI: 10.1109/EEM.2019.8916442.

Nacken, Lukas; Möbius, Thomas (2017): The effects of harmonized European climate policy targets in comparison to national targets utilizing a European electricity market model. International Conference on the European Energy Market; Technische Universität Dresden; Institute of Electrical and Electronics Engineers; Power & Energy Society; EEM. Piscataway, NJ.

Nölle, Christoph; Holzauer, Sascha; Krebs, Friedrich; Leonhardt, Eduard (2019): Kommunikation im multimodalen Energiesystem. Kopernikus-Projekt ENavi.

Paul Schott; Johannes Sedlmeir; Nina Strobel; Thomas Weber; Gilbert Fridgen; Eberhard Abele (2019): A Generic Data Model for Describing Flexibility in Power Markets. In: *Energies* 12 (10), S. 1893. DOI: 10.3390/en12101893.

Plotly Technologies Inc. (2015a): Collaborative data science. Hg. v. Plotly Technologies Inc. Montréal, QC. Online verfügbar unter <https://dash.plot.ly/>.

Plotly Technologies Inc. (2015b): Collaborative data science. Hg. v. Plotly Technologies Inc. Montréal, QC. Online verfügbar unter https://plot.ly.

Rodriguez, Rolando A.; Becker, Sarah; Greiner, Martin (2015): Cost-optimal design of a simplified, highly renewable pan-European electricity system. In: *Energy* 83, S. 658–668. DOI: 10.1016/j.energy.2015.02.066.

SGCG, CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group (2012): Smart Grid Reference Architecture. CEN-CENELEC-ETSI.

SGCG, CEN-CENELEC-ETSI Smart Grid Coordination Group (2014): SGAM usage and examples - SGAM User Manual Applying, testing & refining the Smart Grid Architecture Model (SGAM) Document code: SG-CG/M490/K. CEN-CENELEC-ETSI.

Silvia Marzal; Robert Salas; Raúl González-Medina; Gabriel Garcerá; Emilio Figueres (2018): Current challenges and future trends in the field of communication architectures for microgrids. In: *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 82, S. 3610–3622. DOI: 10.1016/j.rser.2017.10.101.

The Smart Grid Interoperability Panel - Cyber Security Working Group (2010): Guidelines for Smart Grid Cybersecurity (1-3). Online verfügbar unter <https://csrc.nist.gov/publications/detail/nistir/7628/rev-1/final>, zuletzt geprüft am 24.10.2017.

Tietje, Olaf (2005): Identification of a small reliable and efficient set of consistent scenarios. In: *European Journal of Operational Research* 162 (2), S. 418–432. DOI: 10.1016/j.ejor.2003.08.054.

ÜNB (2018): Prozessbeschreibung Fahrplanabwicklung in Deutschland. Übertragungsnetzbetreiber.

Werkman, Ewoud; Konsman, Mente; Wijbrandi, Wilco; Ran, Bob (2019): EFI 2.0 Specification. FlexiblePower Alliance Network.

Wes McKinney (2010): Data Structures for Statistical Computing in Python. In: Stéfan van der Walt und Jarrod Millman (Hg.): Proceedings of the 9th Python in Science Conference, S. 51–56.

Wietschel, Martin; Plötz, Patrick; Klobasa, Marian; Müller-Kirchenbauer, Joachim; Kochems, Johannes; Hermann, Lisa et al. (2019): Sektorkopplung – Was ist darunter zu verstehen? In: *Zeitschrift für Energiewirtschaft* 43 (1), S. 1–10. DOI: 10.1007/s12398-018-0241-3.

Wietschel, Martin; Plötz, Patrick; Pfluger, Benjamin; Klobasa, Marian; Eßer, Anke; Haendel, Michael et al. (2018): Sektorkopplung. Definition, Chancen und Herausforderungen (01). Online verfügbar unter https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/sustainability-innovation/2018/WP01-2018_Sektorkopplung_Wietschel.pdf, zuletzt geprüft am 11.05.2018.

Zeiselmaier, Andreas; Bogensperger, Alexander; Köppl, Simon; Estermann, Thomas; Wohlschlager, Daniela; Müller, Mathias (2018): Altdorfer Flexmarkt (ALF) Konzeptbeschreibung, Zielsetzung, Funktionsweise und Prozesse des Altdorfer Flexmarkts.